

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДИКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И АВТОНОМНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Исанова Шоира Тулкиновна

к.м.н., доцент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Саломова Нафиса Бобурмирзо Кизи

Резидент магистратуры кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230090>

Аннотация. Подростковый период характеризуется интенсивным нейрональным развитием, включая активную миелинизацию, синаптическую реорганизацию и созревание префронтальной коры, что делает данный возрастной этап особенно уязвимым для развития нейropsychиатрических расстройств. По данным ВОЗ, до 20% подростков испытывают проблемы с психическим здоровьем, включая когнитивные дисфункции и нарушения вегетативной регуляции.

Ключевые слова: подростки, биохимические маркеры, когнитивные нарушения, вегетативные расстройства, нейротрансмиттеры, нейротрофические факторы, оксидативный стресс, предикторы.

Цель исследования изучить и выявить клинико-функциональные особенности когнитивных и вегетативных расстройств у детей и подростков с метаболическими нарушениями для обоснования ранней диагностики и комплексного подхода к ведению пациентов.

Материал и методы исследования

В исследовании приняли участие подростки с клиническими проявлениями метаболических нарушений, имевшие в анамнезе избыточную массу тела и нарушения со стороны нервной системы, преимущественно в виде снижения когнитивных функций и вегетативной дисфункции. Все пациенты находились под наблюдением в условиях амбулаторного и стационарного режима в Многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (отделение педиатрии, отделение детской неврологии), Эндокринологической больнице города Самарканд (детское отделение), и в Многопрофильной детской больнице города Самарканд (отделения эндокринологии и детской неврологии).

Общая численность обследованных составила $n=79$ подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые составили основную группу исследования. В исследуемой группе были представлены пациенты обоего пола: мальчики в количестве 41 (51,9%), девочки в свою очередь соответственно 38 (48,1%).

Критериями включения в исследование являлись: наличие метаболических нарушений (избыточная масса тела и/или ожирение), когнитивные жалобы (снижение памяти, внимания, школьной успеваемости), признаки вегетативной дисфункции, а также установленные диагнозы согласно МКБ-10: E66 (ожирение), E11-E14 (сахарный диабет), G90.8 (другие расстройства вегетативной нервной системы), F06.7 (лёгкое

когнитивное расстройство). Критериями невключения являлись: органические поражения головного мозга, эпилепсия, врождённые пороки развития центральной нервной системы, тяжёлые психические расстройства, генетические синдромы.

В зависимости от степени выраженности нарушений центральной нервной системы пациенты основной группы были распределены следующим образом: лёгкий уровень когнитивно-вегетативных нарушений отмечены у 29 подростков (36,7%), средний уровень у 32 подростка (40,5%), тяжёлый уровень у 18 подростков (22,8%).

Контрольную группу составили 32 относительно здоровых подростка, сопоставимых по возрасту и полу, проходивших профилактический амбулаторный осмотр; участие осуществлялось при наличии письменного информированного согласия родителей.

Дополнительно пациенты основной группы были распределены по уровню гликемии: подростки с нормальным уровнем сахара в крови 47 подростков (59,5%), с нарушенной толерантностью к глюкозе 19 (24,1%), с сахарным диабетом 13 (16,4%). По степени избыточной массы тела и ожирения выделены следующие подгруппы: избыточная масса тела 28 подростков (35,4%), ожирение I степени 31 (39,2%), ожирение II–III степени 20 (25,4%).

Результаты исследования

Анализ результатов клинико-когнитивного и вегетативного обследования показал, что у подростков с метаболическими нарушениями достоверно чаще выявлялись когнитивные и вегетативные расстройства по сравнению с контрольной группой, при этом степень их выраженности зависела от тяжести нарушений центральной нервной системы и особенностей метаболического профиля. Так в группе с лёгким уровнем когнитивно-вегетативных нарушений преобладали умеренные расстройства внимания, снижение концентрации и повышенная утомляемость, которые отмечались у 65,5% подростков. Средний суммарный балл по шкале MoCA в данной группе составил $25,6 \pm 1,9$, что соответствовало нижней границе возрастной нормы. Вегетативные нарушения носили функциональный характер и проявлялись преимущественно лабильностью артериального давления, эпизодами тахикардии и нарушениями сна, выявленными у 58,6% пациентов. В контрольной группе когнитивные показатели соответствовали возрастной норме (MoCA $28,9 \pm 1,4$), клинически значимых вегетативных расстройств выявлено не было. Тогда в группе со средней степенью выраженности нарушений достоверно чаще регистрировались комбинированные когнитивные расстройства в виде снижения кратковременной и рабочей памяти, замедления темпа психической деятельности и снижения обучаемости, которые отмечались у 78,1% подростков. Как средний уровень показателя MoCA составил $23,1 \pm 2,2$ ($p < 0,05$ по сравнению с контролем). Вегетативная дисфункция характеризовалась преобладанием симпатикотонии, головокружениями и эпизодами сердцебиения, выявленными у 71,9% пациентов данной группы. По данным опросника Вейна средние значения соответствовали умеренно выраженной вегетативной дисфункции.

Выводы: таким образом, результаты исследования расширяют представления о патогенетических механизмах когнитивных и вегетативных расстройств у детей и подростков с метаболическими нарушениями и обосновывают целесообразность

комплексного междисциплинарного подхода с включением клинико-шкальной и вегетативной оценки в рутинную клиническую практику.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедова Д.И., Каримова М.Ш. Нейровегетативные нарушения при эндокринных заболеваниях у детей. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2021;(1):31–36.
2. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Метаболический синдром у детей и подростков: клинико-патогенетические аспекты. Педиатрия. 2020;99(4):8–15.
3. Белоусова Е.Д., Румянцева М.В. Нарушения когнитивного развития у детей с эндокринной патологией. Вопросы современной педиатрии. 2021;20(2):102–108.
4. Джурабекова А.Т. Когнитивные и вегетативные расстройства у детей с метаболическими нарушениями. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2020;(3):45–50.
5. Джурабекова А.Т., Ахмедова Д.И. Особенности вегетативной дисфункции у подростков с ожирением. Педиатрия Узбекистана. 2021;(2):28–33.